

RESUMO

A radiação ultravioleta (UV) é a parte do espectro eletromagnético com um comprimento de onda menor que o da luz visível. A mesma é dividida em três faixas principais a radiação UV-C (< 280 nm), a radiação UV-B (280-320 nm) e radiação UV-A (320-400) nm. As duas últimas chegam à superfície da terra podendo interagir com o homem, principalmente através da pele e os olhos. Neste último os tecidos que compõem o globo ocular tais como córnea, cristalino e retina são os mais afetados. A radiação UV-B é quase totalmente absorvida pela córnea e a UV-A tem maior alcance ela se refrata e espalha no interior do olho alcançando a retina. A exposição curta aos raios UV-A e UV-B podem causar danos aos olhos e visão podendo causar eritema na córnea causando dor, vermelhidão, lacrimejamento, etc. As exposições prolongadas são mais perigosas podendo provocar catarata, pterígio, câncer de pele nas pálpebras e lesões na retina.

Neste trabalho foi realizado um estudo experimental usando a técnica espectrofotométrica, para verificar o poder de filtração da radiação UV e transmitância da luz visível em lentes de óculos de sol irregulares e regulares comercializados na região de Feira de Santana-Bahia. Os espectros de transmissão foram registrados utilizando o espectrômetro USB4000 UV-VIS da Ocean Optics com fibra ótica de 1 mm e comprimento de 1 m. Foram escolhidas 48 lentes irregulares e 1 regular, posteriormente procedeu-se a análise da curva de transmitância na faixa do espectro entre (200 a 800) nm. Em relação à radiação UV-A e UV-BB as lentes regulares estudadas apresentaram transmitância inferior a 2%. Já as lentes irregulares 54,16% das mesmas não foram conforme as porcentagens de transmitância máxima requerida que é de 2%, em relação à radiação UV-A e UV-BB. Esta não conformidade das lentes irregulares representa risco elevado à saúde e à segurança do consumidor, sendo e que a comercialização clandestina desses produtos acarreta prejuízos econômicos e sociais ao país.

INTRODUÇÃO

A radiação ultravioleta (UV) é a parte do espectro eletromagnético com um comprimento de onda menor que o da luz visível. A mesma é dividida em três faixas principais a radiação UV-C (< 280 nm), a radiação UV-B (280-320 nm) e radiação UV-A (320-400) nm. As duas últimas chegam à superfície da terra podendo interagir com o homem, principalmente através da pele e os olhos. Neste último os tecidos que compõem o globo ocular tais como córnea, cristalino e retina são os mais afetados. A radiação UV-B é quase totalmente absorvida pela córnea e a UV-A tem maior alcance ela se refrata e espalha no interior do olho alcançando a retina. A exposição curta aos raios UV-A e UV-B podem causar danos aos olhos e visão podendo causar eritema na córnea causando dor, vermelhidão, lacrimejamento, etc. As exposições prolongadas são mais perigosas podendo provocar catarata, pterígio, câncer de pele nas pálpebras e lesões na retina.

Neste trabalho foi realizado um estudo experimental usando a técnica espectrofotométrica, para verificar o poder de filtração da radiação UV e transmitância da luz visível em lentes de óculos de sol irregulares e regulares comercializados na região de Feira de Santana-Bahia.

MATERIAIS E MÉTODOS

Figura 1: Diagrama Esquemático das Medições Experimentais

Na Fig. 1 mostramos o diagrama esquemático do setup experimental controlado por um computador e montado no laboratório para realizar as medidas espectrais. Composto basicamente por uma fonte de Luz UV, a qual atravessa a amostra de Protetor Solar, e logo após a luz transmitida é coletada e guiada ao espectrômetro USB 4000, por uma fibra ótica de 1000 micrometros e 1m de comprimento.

De um ponto de vista prático, o aspecto mais importante é a determinação de quanta luz é absorvida pela amostra. Isto é descrito pela lei de Beer-Lambert, que dá a relação entre a intensidade da luz incidindo na solução (I_0), e a intensidade da luz saindo da solução (I) com os parâmetros geométricos e propriedades físicas da amostra, vem dada por:

$$\text{Log}(I_0/I) = A = \epsilon c l \quad (1)$$

Sendo A a absorvância; ϵ a absorvidade molecular ou coeficiente de extinção; c é a concentração do material absorvedor e l é espessura da amostra.

$$T(\%) = (I_0/I) \times 100\% \quad (2)$$

É então conhecido como coeficiente de Transmissão.

Email: juan@uefs.br

SISTEMA EXPERIMENTAL

Uma fonte luz UV foi construída a partir de uma lâmpada de vapor de mercúrio.

Figura 2: Imagem do Sistema Experimental mostrando o espectrômetro portátil USB 4000.

Na Fig. 2 podemos ver o sistema experimental montado para a obtenção dos espectros de absorção e de transmitância. Em detalhe é mostrado o espectrômetro (1), a fibra ótica(2); a fonte UV (3), com sistema de refrigeração com ventoinhas; um zoom (4) da parte interna da fonte UV, aonde podemos ver o orifício por onde sai a radiação UV e os porta amostras; finalmente observamos o software SPECTRA funcionando no computador (5) conectado ao espectrômetro USB 4000 da Ocean Optics.

ESPECTRO DA LAMPADA UV

Um vez montado o setup experimental inicialmente foi realizada a medida do espectro de absorção completo da lâmpada UV. Na fig. 3, se apresenta o espectro da Lâmpada UV do LABOFIS superposto também ao espectro da radiação Solar também medido nas proximidades Laboratório.

Figura 3: Espectro da radiação Solar e da Lâmpada fonte UV

Na Fig. 3, podemos ver como os picos mais importantes (UV-B e UV-A) do espectro da lâmpada construída estão presentes no espectro da radiação solar.

Posteriormente foi realizado um experimento de viabilidade medindo o espectro de absorção de radiação UV por camadas de protetores solares de espessura aproximada de 300 μm .

RESULTADOS EXPERIMENTAIS

Figura 4: Espectros de transmitância da radiação UV por 10 modelos de lentes de óculos de sol irregulares vs regulares.

Na Fig. 4, mostramos os espectros de transmitância da radiação UV para a lâmpada UV, óculos de sol regulares e para 10 modelos de óculos de sol irregulares, para a lente direita em (a) e para a lente esquerda em (b). Foi constatado que 5 óculos irregulares são não-conformes.

Figura 5: Espectros de transmitância da radiação UV para 14 modelos de lentes de óculos de sol irregulares vs regulares.

Na Fig. 5, observamos os espectros de transmitância da radiação UV para a lâmpada UV, óculos de sol regulares e para 14 modelos de óculos de sol irregulares, para a lente direita em (a) e para a lente esquerda em (b). Foi constatado que 8 óculos irregulares são não-conformes.

Em ambas figuras notamos que os óculos regulares foram conforme as normas nacionais e internacionais de regulamentação do uso de óculos de sol. No total 54,16% dos óculos irregulares analisados não cumprem as normas do INMETRO e do ministério de saúde do Brasil.

CONCLUSÕES

Em relação à radiação UV-A e UV-BB as lentes regulares estudadas apresentaram transmitância inferior a 2%. Já as lentes irregulares 54,16% das mesmas são não-conformes as porcentagens de transmitância máxima requerida que é de 2%, em relação à radiação UV-A e UV-BB. Esta não conformidade das lentes irregulares representa risco elevado à saúde e à segurança do consumidor, sendo e que a comercialização clandestina desses produtos acarreta prejuízos econômicos e sociais ao país.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- [1]- Gonçalves I. M. G.; LEMAIRE, T.; MELO, Mateus Nonato Bonfim de. Desenvolvimento de um equipamento simples para a determinação da resposta espectral de um fotosensor. In: XXVI Encontro de Físicos do Norte e Nordeste, 2008, Recife. XXVI_EFNNE_RESUMOS, 2008, p. 114-114.
- [3]- João Paulo C. Oliveira. Espalhamento eletromagnético por um cilindro. 2009. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Bacharelado Em Física) - Universidade Estadual de Feira de Santana. Orientador: Thierry Jacques Lemaire.